

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.4699957

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ

THE INFLUENCE OF INFORMATIONAL TECHNOLOGY ON INTERNENATIONAL POLICY

ХЛОПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат политических наук, доцент,

Российский государственный гуманитарный университет.

KHLOPOV OLEG ANATOLYEVICH,

PhD in Political Science, Associate Professor,

Russian State University for the Humanities.

В статье анализируется роль современных технологий и их влияние на мировую политику. Возрастающие технические и научные возможности, изобретения и открытия изменяют формы межгосударственного общения, приносят их двойственный (амбивалентный) характер. Изучение роли информационных технологий в изучении современных международных отношений фокусируются на сложных взаимосвязях между социальными, политическими и экономическими процессами. В то же время они влияют на множество областей, создают новые возможности и механизмы для участия в глобальных процессах различных акторов. Хотя технологии больших данных может положительно повлиять на многие аспекты жизни человека, они также создают новые уязвимости для человечества (например, конфиденциальность, прозрачность информации). Автор отмечает, что государства, компании, неправительственные организации, отдельные лица могут использовать технологии по-разному, в зависимости от своих собственных интересов, потребностей и желаний в рамках технологических ограничений, тем самым усиливая их амбивалентность в современных международных отношениях. В этих условиях научное сообщество должно научиться понимать и противостоять вызовам, создаваемым этими революционными технологиями, проводя новые междисциплинарные исследования в области изучения международных отношений.

The article analyzes the role of modern technologies and their impact on global policy. The increasing technical and scientific possibilities, inventions and discoveries change the forms of interstate communication, introduce their dual (ambivalent) character. The study of the role of information technologies in the modern international relations focuses on complex relationships between social, political and economic processes. At the same time, they affect many areas, create new features and mechanisms for various actors to participate in global processes. Although large data technology can positively affect many aspects of human life, they also create new vulnerabilities for humanity (for example, confidentiality, information transparency). The author argues that states, companies, non-governmental organizations, individuals can use technologies in different ways, depending on their own interests, needs and desires within the framework of technological restrictions, thereby strengthening their ambivalence in modern international relations. Under these conditions, the scientific community must learn to understand and confront the challenges have created by these revolutionary technologies, conduct new interdisciplinary research in the field international relations.

Ключевые слова: *информационные технологии, промышленная революция, международные отношения, исследования, междисциплинарность.*

Key words: *information technology, industrial revolution, international relations, research, interdisciplinary.*

Интеграция России в единое мировое научное, образовательное и информационное пространство ставит новые задачи не только для внедрения и применения современных информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) в изучении и анализа ключевых проблем международных отношений. Международные отношения как область исследования играют значительную роль в оценке глобальных событий и тенденций, и существует растущая потребность в профессиональной подготовке специалистов по международным отношениям, поскольку развитие сотрудничества, анализ и решение современных сложных проблем зависят от их профессионализма. Хорошо разработанные учебные программы предоставляют студентам возможности успешного формирования и развития необходимых знаний и навыков для будущей работы.

Сегодня знания и информация являются основными ключами получения производительности, конкуренции, богатства и комфорта, а страны сосредоточены на подходах к увеличению набора улучшенного образования. Чтобы развивать человеческий капитал, необходимо чтобы наука и образование шли в ногу с миром, который меняется и быстро изменяется. Проблема в том, что если мы сравним современный мир с прошлым веком, то сегодня мы столкнулись с ослепительными разработками наук в сфере гуманитарных исследований, бизнеса, медицинских услуг, коммуникаций, технических и многих других областей.

В то время как многие вопросы были изменены с помощью науки и технического развития, образования и методы исследования часто остаются неизменными. Но есть и понимание того, что ученые и эксперты сегодня должны подготовиться для обеспечения возможностей анализа и обучения на основе современных технологий. Фактически, подготовка к применению технологии и осведомленности о технологии для повышения качества исследования и обучения должна быть одним из основных навыков аналитика. В большинстве частей мира, наиболее эффективный скачок вперед был сделан при помощи применения информационных технологии в высшем образовании с 1990 г.[15].

Информационные технологии относятся к процессу знаний о применение методов обработки, передача и предоставления информации. Он включает в себя собирание, организацию, хранение, публикацию и использование информации. Некоторые прогнозы показывают, что новые информационные технологии способствуют международному взаимопониманию, миру и сотрудничеству. Другие считают технологию в качестве фактора укрепления независимости и продвижения демократических идей, или, что доступ к технологиям ведет к структурным и поведенческим проблемам, связанным с ним последствиям. Эффективность в этих технологиях зависит от политических, культурных, экономических, технических факторов и уровня программного обеспечения и его использовании [3].

В статье определяются и рассматриваются современные информационно-коммуникационные технологии, показана их роль в развитии международно-политических исследований.

Технология связана с множеством ключевых явлений международных отношений, включая конфликты, экономику и культуру. Связь между технологией и глобальной политикой была и остается недооцененной. Технологические изменения глубоко влияют на глобальную политику, безопасность, экономику, культуру и окружающую среду. Например, быстрая эволюция технологии мореплавания и навигации в течение шестнадцатого века ускорили колониальные завоевания и развитие торговли. Технологическое превосходство над колонизированными территориями была окончательно достигнута с помощью значительно улучшенного огнестрельного оружия, пушек и новых медицинских открытий, чтобы справиться с тропическими заболеваниями [11].

Первая промышленная революция с ее технологическими достижениями коренным образом изменила потребности и устремления экономического и социального развития. Начало этого технологического процесса привело к массовому производству промышленных товаров с максимальным использованием природных ресурсов. Возникла необходимость развивать рынки сбыта этих товаров, например, Великобритания использовала для продвижения своих товаров во многие заморские колонии морской флот. Следовательно, технология незаметно начала трансформировать способы, которыми люди и вещи были связаны.

С изобретением сборочной линии и электричества, облегчающих массовое производство потребительских товаров, вторая промышленная революция ускорила рост промышленного сектора, сделали возможным выход на глобальный рынок международные транспортные сети. Третья промышленная революция с прогрессивной автоматизацией и достижениями в области информационно-коммуникационных технологий стимулировала неконтролируемое крупномасштабное развитие международных рынков и международной миграции, и привели к заметным изменениям в способах взаимодействия стран друг с другом в политических, экономических и культурных связях. [1].

Применение атомных бомб на Хиросиме и Нагасаки заставило народы задуматься о том, что ядерная технология может сделать с миром. Ядерное государство, имеющее ядерные арсеналы, может защищать свой суверенитет, а также помогать другим государствам. Территориальная экспансия, связанная с авантюризмом, устремлениями и агрессией, может привести к международному катаклизму, гораздо худшему, чем мировые войны. Ядерное сдерживание как стратегическая концепция направлена на предотвращение войны и побуждает народы к достижению негласного и бессловесного консенсуса, не пытаться реализовать какие-либо территориальные амбиции.

Транснациональные корпорации имеют большое влияние на международные дела. Правительства стран базирования и принимающих стран по-прежнему очень внимательно следят за своими интересами, поскольку они являются огромными источниками доходов и направляют денежные переводы прибыли и обеспечивают легкий доступ к технологиям для принимающих стран. Они создали мир, в котором успехи реализуются на стороне с наибольшими деньгами и лучшими технологиями. Транснациональные корпорации формируют новые технологии, в результате чего они получают гораздо большую прибыль, превращают технологии в капитал, который различные правительства рассматривают как потенциальные инвестиции, необходимые для бесперебойного процесса создания рабочих мест. Технологические достижения ТНК всегда учитываются в отражении как давления, так и убеждения, когда правительства стран базирования и принимающих стран укрепляют свои отношения.

Технологии влияют на все наши накопленные знания, являются основой всех наших мыслей и действий [2]. Таким образом, технологии - это универсальные достижения и вклад, и именно поэтому они действуют как катализатор международного управления, дипломатии, соблюдения требований и подотчетности.

Северная Америка, Западная Европа и Япония были движущей силой глобализации технологий и впоследствии позволили технологиям облегчить глобализацию экономических и социальных убеждений, соображений и действий. Их существующие и новые технологии помогают странам "третьего мира", обозначая развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, преобразовывать внутренние ресурсы в товары и услуги с добавленной стоимостью.

Четвертая промышленная революция, которая связана с конвергенцией физической, цифровой и биологической сфер, где технологии с целью создания экономического роста объединяются, помогая каждой заинтересованной стороне использовать большие изменения и прогресс, будут использовать искусственный интеллект, блокчейн, 3D-печать и машинное

обучение, чтобы сделать каждого участником глобальных цепочек создания стоимости [6]. В ней будут задействованы все сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Эти масштабные технологические изменения и стимулы уже незаметно вошли в мировую политику и знаменуют быстрый сдвиг парадигмы в динамике международных отношений.

Новые и появляющиеся технологии изменяют рабочие места и возможности будущего и проявляются в мягкой силе, предполагающей использование экономического и культурного влияния для расширения международных отношений. Кроме того, некоторые из этих технологий предупреждают нации о том, что может случиться, если они составят план нарушения суверенитета и территориальной целостности другого государства. Это означает, что технологии имеют очень серьезные последствия, если они используются в качестве жесткой силы, когда участие военной силы в международных политических отношениях не может быть отвергнуто и нейтрализовано. Это установленный факт, что технологии по своей сути носят двойственный характер.

Современность глубоко связана с технологическим прогрессом. Например, изобретение, улучшение и диффузию парового двигателя в промышленной революции впоследствии способствовали британской гегемонии в течение XIX века адаптация железнодорожных технологий в воинских целях и последующих побед против Империи Габсбурга и Франции продемонстрировала преимущества - быстрые и упорядоченные перевозки войск через эффективные транспортные сети. Ядерное оружие и «холодная война» символизировали глобализацию военных возможностей проецирования ограниченного числа государств, вместе с перспективой ядерного уничтожения человечества.

На рубеже XX-XXI веков информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) способствовали переходу от индустриального (промышленного) к постиндустриальному информационному обществу, которое характеризуется новыми формами транснациональных производственных и распределительных процессов, применением ИКТ в расширенном диапазоне продуктов и услуг, а также конфликтные формы, которыми являются кибербезопасность, дроны и робототехника, применяемые в военной области [12].

Государственные и негосударственные субъекты разработали новые стратегии, политику и инструменты для решения этих технологических проблем, для формирования самой технологической эволюции или для использования новых возможностей в реализации своих конкретных целей [10]. Эта подборка примеров демонстрирует, что технологии действительно имеют значение для мировой политики. И все же академическая дисциплина «международные отношения» только недавно начала серьезно и систематически заниматься этой темой.

Технология, ИК и междисциплинарность. Многогранный характер технологий побудил различные социальные и гуманитарные дисциплины, такие как история, социология, философия, экономика, география и антропология, исследовать их происхождение, эволюцию и последствия для человечества. Академическая дисциплина «международные отношения» также решает вопросы, связанные с технологиями, так или иначе, с момента своего создания в 1920-х гг. К сожалению, в ранних исследованиях (в основном ориентированные на политику), исследования относительно технологических проблем в мировой политике оставался на периферии этой дисциплины. Однако недавние тенденции, такие как экономическая и военная глобализация, наряду с усилением взаимозависимости, «сжатием» пространства и появлением новых негосударственных субъектов, а также глобальными экономическими и политическими вызовами, подчеркивают трудности дисциплины в концептуализации в ней роли технологий. Основная причина заключается в том, что при изучении международных отношений на протяжении десятилетий технологии рассматривались как внешний фактор по отношению к международной системе. Часто теоретическая роль технологии заключалась в роли остаточной переменной, когда все другие объяснения структур и процессов в мировых

делах были исчерпаны, и технологии и их роль были введены в качестве оставшихся переменной, которая могла бы объяснить наблюдаемые изменения.

Однако с начала 1990-х гг. начались систематические исследования относительно влияния технологий на конкретные области политики, а также на процессы глобализации и международные отношения. Чтобы лучше теоретически понять, что такое технология, что она делает и как она представлена с точки зрения международной политикой и наоборот, ученые постепенно разрабатывают междисциплинарные подходы для решения растущих технологически опосредованных сложным мировым проблем. К таким вызовам относятся растущие социальные, политические, экономические и культурные взаимосвязи между людьми и обществами, а также возможности использования внедрение искусственного интеллекта, технологические и экологические риски и возможности, часто связанные с «прогрессом» [7].

Эксперты в области международных отношений начали систематически представлять свои работы в рамках междисциплинарных исследований, называемой наукой «Исследования науки и технологий» (ИНТ) (Science and Technology Studies (STS)), чтобы лучше понять движущие силы технологической эволюции и глобальных социотехнических изменений. «Исследования науки и технологий» или исследования науки, технологий и общества - это изучение того, как общество, политика и культура влияют на научные исследования и технологические инновации и как они, в свою очередь, влияют на общество, политику и культуру [8]. «Исследование науки и технологий» как междисциплинарная исследовательская программа, предлагает широкий спектр полезных концепций и идей, которые были включены в теоретические основы международно-политических исследований и эмпирические исследования таким образом, чтобы понять роль и амбивалентный характер технологий.

Неоднозначное влияние технологий на мировую политику. Ввиду преимущественно узких представлений о технологиях как об аполитичном инструменте дисциплины «международные отношения» недооценивает ее амбивалентный характер в глобальных делах» [9].

Различные акторы могут использовать одну и ту же технологию для самых разных целей. В своей глобальной совокупности крупные социотехнические системы, особенно на продвинутых стадиях своего развития (которые часто определяются зависимостями от пути), приобретают качества квази-акторов в том смысле, что они глубоко формируют возможности системного взаимодействия, пространственно-временные отношения и способность различных субъектов действовать, а также реагировать в этом все более технологически опосредованном мире. В рамках этого общего пути развития различные акторы (государства, компании, НПО, отдельные лица) могут использовать или пытаться формировать технологии по-разному, в зависимости от своих собственных интересов, потребностей и желаний в рамках технологических ограничений, тем самым усиливая амбивалентность технологий в мировых делах.

Например, двойственное влияние информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на образование и способность людей взаимодействовать друг с другом, обмениваться идеями и более эффективно координировать политическую деятельность на глобальном уровне. ИКТ также широко используются другими негосударственными субъектами, такими как террористические группы, для координации, планирования и проведения атак, а также для вербовки новых членов [5]. Растущая асимметрия конфликтов между государством и негосударственными субъектами, по иронии судьбы, также продлила срок службы старых технологий, таких как видео или аудиокассеты, которые сегодня труднее найти, чем мобильные телефоны.

Даже более старые формы коммуникации, такие как человеческие посланники, пережили ренессанс в различных конфликтах. Чем выше уровень асимметрии, тем сильнее импе-

ратив технологически более слабой стороны конфликта полагаться на низко технологичные инструменты.

Что касается вопросов национального управления, инновационных моделей и институциональных условий, в которых осуществляется эта деятельность, страны необязательно сходятся к одной идеальной политэкономической модели рыночных отношений или национальной инновационной системы в ответ на общее давление со стороны новых технологий.

Сравнительная политэкономическая литература указывает на сохраняющиеся институциональные и политические различия между странами и регионами [10]. Устойчивость этих разновидностей капитализма и инновационных результатов ставит под сомнение детерминистские предположения о гомогенной силе техно-глобализации. Эти различия в основном объясняются институциональной и исторической зависимостью, национальными трудовыми отношениями, степенью государственного регулирования и общественными нормами и ценностями. Технологии могут оказывать одинаковое адаптивное давление по всему миру, но каждое общество фильтрует это давление по-разному.

Перспективы будущих исследований. Пока сложно определить полный список возможных направлений будущих исследований, однако несколько примеров демонстрируют постоянную потребность в изучении тем в международных отношениях с технологиями. Этические, правовые и другие вопросы в связи с растущим использованием роботов и потенциально автономных систем оружия на поле битвы поднимают нормативные и этические вопросы о человеческом контроле над созданными человеком технологиями [4]. Такие нормативные вопросы являются важной - но все же второстепенной - проблемой как с точки зрения МО, так и с точки зрения STS, особенно с учетом того, что пути технологического развития все еще открыты.

Эти вопросы также важно решать в новых областях политики, таких как крупномасштабный и систематический сбор и обмен коммуникационными данными граждан агентствами национальной безопасности, а также при анализе постоянно развивающихся отношений между государственными учреждениями и частными субъектами в отношении доступа к данным, формирования критически важной национальной инфраструктуры и связанных архитектур безопасности.

Одна из самых насущных проблем, которая повлияет на будущие исследования, - это рост больших данных, широкомасштабное применение статистического анализа к широкому кругу все более поддающихся количественной оценке проблем человечества (социальных, экономических, политических и т.д.) с целью лучшего понимания событий и процесса принятия решений и прогнозирования.

Хотя технология больших данных может положительно повлиять на многие аспекты жизни человека, она также создает новые уязвимости для человечества (например, конфиденциальность, прозрачность информации). Доступность данных как в открытом доступе, так и в сотрудничестве с частными предприятиями также создает новые возможности, а также проблемы для экономических исследований (методология; конфиденциальность). Интернет вещей, конвергенция ИКТ с другими техническими системами, такими как производство и распределение энергии, транспорт, а также производство товаров и услуг, все еще находится на начальной стадии своего формирования. Тем не менее ученые задаются вопросом, как эти взаимозависимые преобразования повлияют на преобладающие в настоящее время социально-экономические и политические структуры и процессы, связанные с информационным капитализмом. Оптимисты предсказывают дальнейшую передачу экономических полномочий отдельным лицам и местным сообществам и ослабление национальных или транснациональных корпоративных организаций.

Преобладающие сегодня формы глобальной информации и коммуникации позволили разработать новые бизнес-модели, известные под общим названием «экономика совместного

использования». Предприятия электронной коммерции, такие как служба такси «Uber», или виртуальные рынки, такие как «Airbnb», представляют собой примеры «совместного потребления», основанного на едином доступе к информации, товарам и услугам. Такие новые разработки бросают вызов традиционным представлениям о капиталистическом обмене и процессах экономического управления в информационной экономике, в которой в настоящее время доминируют определенные государства и компании. Усиливающиеся конфликты по распределению товаров и услуг, порожденные такими технико-экономическими разработками, вероятно, останутся горячей темой для экспертов и исследователей международных отношений.

Академическое сообщество, похоже, согласилось с растущей актуальностью технологий, что можно заметить по растущему числу статей и дискуссионных форумов на конференциях, а также в изданиях, посвященный технологиями [13]. Недавним шагом на пути к формированию последовательного изучения роли технологий в области международных отношений является создание нового сектора в Ассоциации международных исследований под названием «Наука, технологии и искусство в международных отношениях». (Science, Technology and Art in International Relations - STAIR) [1].

Организаторы этой секции признают, что наука, технологии и искусство лежат влияют на глобальную политику, на формирование большей части повседневной реальности, международную безопасность, государственное управление, проектирование критически важных глобальных инфраструктур, на различные подходы к социальной справедливости и практику глобального управления. Наука, технологии и искусство (в широком смысле, т.е. форме творчества, искусства, архитектуры и дизайна) пронизывают международные отношения в форме материальных элементов и сетей, технических инструментов, систем знаний и научных практик. Тем не менее новые технологии также бросают вызов существующим концептуальным подходам и побуждают нас выйти за рамки канонов и традиционных подходов к международным отношениям в поисках междисциплинарного сотрудничества. Благодаря этому новому разделу создается пространство для международных отношений как дисциплины и расширяется исследовательское поле, чтобы заниматься этими вопросами вместе с другими дисциплинами. Главная цель состоит в том, чтобы облегчить теоретическое понимание того, как исследователи создают, оценивают и обсуждают роль науки и технологий, их влияние на сдвиги современного мирового порядка.

Таким образом, важность концентрации на технологических инновациях и их распространении двояка. Нам следует иметь возможность отслеживать эти процессы, когда человечество все чаще сталкивается с технологическими изменениями, которые ставят под сомнение международный правовой порядок. Международные институты и научное сообщество должно научиться понимать и противостоять вызовам, создаваемым этими революционными технологиями, и разработать научно-теоретический аппарат, который поможет нам понять последствия, которые эти технологии будут иметь в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабанов, В.Ф. Научно-техническая революция и судьбы природы. М.: Знание, 2014. 415 с.
2. Глазьев С.Ю. Уроки современной революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». М.: Издательский дом «Экономическая газета». 2011. 330 с.
3. Крутских А.В., Зиновьева Е.С. Новое лицо мировой политики // Международные процессы. 2014. Т. 12. № 36-37. С. 20–32.
4. Крутских А., Стрельцов А. Международное право и проблема обеспечения международной информационной безопасности // Международная жизнь. 2014. № 11.

- 5.Сергеев И.В. Информационно-психологическая война как форма эскалации межгосударственных конфликтов // Информационные войны. №2 (34), 2015. С. 38-41.
- 6.Шваб К. Четвертая промышленная революция. М. «Эксмо» 2016. 230 с.
- 7.Artificial Intelligence and International Affairs. Disruption anticipated. Chatham House report. June 2018. URL: <https://www.chathamhouse.org/2018/06/artificial-intelligence-and-international-affairs> (дата обращения 08.04.2020).
- 8.Bijker W. E., Hughes, T. P., Pinch, T. and Douglas, D. G., The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. MIT Press, Cambridge. 2012.
- 9.Fritsch S. Conceptualizing the Ambivalent Role of Technology in International Relations: Between Systemic Change and Continuity, in *he Global Politics of Science and Technology*. Vol. 1, edited by Maximilian Mayer, Mariana Carpes and Ruth Knoblich.Heidelberg: Springer, 2014, p. 116.
- 10.Gilpin R. The Political Economy of International Relations. N.J.:Princeton University Press. 1987. 472 p
- 11.Headrick D. *Power Over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- 12.Singer P.W. *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*. New York: Penguin Books, 2009.
- 13.Simmons B. International Studies in the Global Information Age *International Studies Quarterly*. 2011. Vol.55, pp. 589-599.
- 14.Science, Technology and Art in International Relations (STAIR). International Studies Association. URL: <https://www.isanet.org/ISA/Sections/STAIR> (дата обращения 28.03.2020).
- 15.Stensaker B., Maassen P, BorganM. Use, Updating Integration of ICT in Higher Education: Lonking Purpose, People and Pedagogy *Higher Education*. 2007. Vol. 54. Pp. 417-433.

© Хлопов О.А., 2021.